

La sostenibilidad y la transformación digital en la industria Manufacturera

Zully Kristel Guzmán Caraveo, Laura Elena Herrera Jiménez, Luis Javier Martínez León

División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cunduacán

Resumen

El trabajo aquí presentado, es el resultado de un análisis de caso relacionado a una empresa dedicada a la Manufacturación de componentes electrónicos para la industria automotriz y de energía renovable, al largo de los años a enfrentado una presión creciente por la sostenibilidad y la optimización de sus recursos, por lo cual ha enfrentado desafíos y ha tenido que implementar e invertir en tecnología para dar solución a estos problemas y desafíos presentes. Dicho análisis realizado es una propuesta de estrategia de negocio, para la solución de los problemas que presenta la organización. Dentro de las soluciones propuestas destacan la implementación de tecnologías como Gemelos digitales, Internet de las Cosas (IoT), Métricas y KPIs, entre otras, que servirán a la organización a dar sostenibilidad y solución a sus problemas actuales.

Abstract

This paper presents a case study of a company that manufactures electronic components for the automotive and renewable energy industries. Over the years, the company has faced increasing pressure for sustainability and resource optimization, leading to challenges and necessitating the implementation and investment of technology to address these issues. The analysis conducted provides a proposed business strategy to solve the organization's problems. Among the proposed solutions are the implementation of technologies such as digital twins, the Internet of Things (IoT), metrics and KPIs, among others, which will help the organization achieve sustainability and resolve its current challenges.

Palabras Clave: Estrategia del negocio, Gemelos digitales, Internet de las Cosas (IoT) y Sostenibilidad

Keywords: Business strategy, Digital twins, Internet of Things (IoT) and Sustainability

1. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha redefinido diversas áreas y ha redefinido no solo los procesos dentro de las organizaciones, sino también los perfiles del empleado, ya que actualmente se necesita que el perfil del talento humano sea multidisciplinario y sobre todo que tenga competencias digitales, por el gran crecimiento de tecnología y herramientas que hay en el mercado.

De acuerdo con Javaid, et al. (2022) la industria 4.0 redefine la revolución digital mediante nuevos modelos de mercado, mayores inversiones en ingeniería, flujos de trabajo simplificados y mayor cooperación industrial, con esto los datos pueden ser capturados para ser analizados y dar soluciones más exactas.

Líderes empresariales y responsables sobre la toma de decisiones en todo el mundo han prestado atención al cambio que representa, desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII, el mundo ha buscado producir más a partir de recursos naturales finitos, minimizando a la vez las repercusiones ambientales y sociales negativas (Rehman, et al., 2023).

Los autores Ynzunza, et al. (2017) resaltaban que el concepto de manufactura inteligente y los conceptos de industria 4.0, como las tecnologías del Internet de las cosas, cómputo móvil, la nube, el big data, redes de

sensores inalámbricos, sistemas embebidos y dispositivos móviles, entre otros, son tecnologías, que ya han sido utilizadas por años, pero de forma aislada, pero por la integración que actualmente se ha dado, eso posibilita la capacidad de potencializar la transformación en la industria de la manufactura, con procesos integrados, automatizados y optimizados.

Este estudio, se basa en analizar un caso sobre una organización manufacturera que ha invertido en tecnología en los últimos años, para optimizar sus procesos y poder ser sustentable y eliminar su huella de carbono, por lo cual ha invertido en tecnología como Internet de las Cosas (IoT), Gemelos digitales, en Ciberseguridad, entre otras. A su vez, ha creado alianzas con diversas startup y universidades para desarrollar soluciones de reciclaje y energía renovable para disminuir su desperdicio.

Por lo cual, la estructura de este trabajo es de la siguiente manera: primero se presenta una revisión literaria o fundamentos teóricos, sobre las tecnologías que la empresa ha implementado y acerca de la sostenibilidad que las organizaciones deben de mantener para no generar desperdicio; seguidamente, se describe el caso de la empresa “EcoProd Manufacturing” y como ha estado trabajando los últimos años; para después dar paso al Análisis y propuesta de tecnología para el caso y finalmente las conclusiones sobre este caso y la propuesta de resolución del mismo.

2. ESTADO DEL ARTE

Las organizaciones y manufactureras enfrentan un escenario con desafíos y oportunidades a nivel global, uno de los principales desafíos es la necesidad de integrar sostenibilidad ambiental con la eficiencia operativa, mientras que las organizaciones navegan por la complejidad de la transformación digital.

En el caso de la empresa “EcoProd Manufacturing” ha implementado tecnología y a adecuado las estrategias de la organización a dichas tecnologías, por ello es importante realizar una revisión teórica sobre los conceptos y tecnologías que fundamente la estrategia de la organización, esto integrando: la sostenibilidad digital, la economía circular, el Internet de las Cosas (IoT), los gemelos digitales y la ciberseguridad en tecnología operacional (OT).

La sostenibilidad digital la definen como la integración de principios ambientales, sociales y económicos en el desarrollo, uso y disposición de tecnologías digitales, donde se incluyen prácticas como el diseño de plataformas energéticamente eficiente, reducción del impacto ambiental de los centros de datos y promoción de economía circular en el manejo de dispositivos tecnológicos (Fuentealba, 2025).

A su vez, Rehman et al. (2023) argumenta que la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 debe contemplar la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, donde las inversiones en digitalización generan retornos medibles en términos de reducción de huella de carbono, eficiencia energética y minimización de desperdicios. Lo que permite integrar a las organizaciones manufactureras a las presiones competitivas del mercado y a creencias de demandas de responsabilidad ambiental.

También para Rosa et al. (2019) los modelos de negocio circulares como se emplean en las organizaciones de manufactura requieren un diseño de productos que faciliten la reutilización, remanufacturamiento y reciclaje, cerrando así los ciclos de materiales, es donde Kristoffersen et al. (2020) introduce el concepto de economía

circular inteligente, argumentando que las tecnologías digitales permite la trazabilidad completa del ciclo de vida de los productos desde le diseño hasta el donde vida útil.

Donde la habilitación tecnológica de este modelo circular y sostenible depende críticamente del Internet de las Cosas (IoT), el cual constituye una de las tecnologías que las organizaciones están incorporando a las organizaciones. De acuerdo con Kurduban (2024) las industrias están recurriendo a utilizar Internet de las Cosas (IoT) para garantizar y automatizar procesos, aprovechar la potencia del procesamiento de bordes y obtener información procesable de toda la red, además, el uso de sensores en la fabricación conectado con IoT permite a las máquinas comunicarse entre sí, compartir datos y coordinar actividades de forma autónoma.

De igual forma Tao et al. (2018) enfatiza que la manufactura inteligente permite transformar datos operacionales en conocimiento accionable para la optimización de procesos, lo cual es esencial para la detección temprana de defectos y reducción de desperdicios que organizaciones como EcoProd busca lograr minimizar.

Una de las tecnologías prometedoras en la digitalización en la industria son los gemelos digitales, los cuales en esencia réplicas virtuales de un objeto, proceso o sistema físico, donde estas replicar permiten simular, predecir, optimizar y actuar en función del rendimiento del objeto físico, lo que se encuentra cambiando radicalmente la forma en que se realiza el mantenimiento en los equipos (Rosales, 2025).

De acuerdo con lo anterior, los gemelos digitales son precisos y útiles con el crecimiento de IoT, porque permite recoger grandes cantidades de datos en tiempo real sobre los equipos y procesos, para replicar de forma precisa la realidad, en donde los gemelos digitales contribuyen la fabricación ecológica mediante la optimización del uso de los recursos, al proporcionar información detallada sobre cada aspecto de los procesos de producción (Rosales, 2025 y Tsolev, 2024).

Una de las ventajas de la industria al usar los gemelos digitales, es al momento de minimizar los residuos y las emisiones, al simular procesos de producción en un entorno virtual, los fabricantes pueden identificar y eliminar ineficiencias antes de que ocurran físicamente, lo que ayudan a reducir el desperdicio de materiales primas, disminuir emisiones y prevenir la contaminación ambiental (Tsolev, 2024).

Con la transformación digital en las organizaciones, las empresas manufactureras están implementado tecnologías de nube para tener una visión general en tiempo real de sus inventarios, esto permite predecir mejor la demanda y garantizar un abastecimiento justo a tiempo, minimizando así el exceso de stock (Rawal, 2025). Pero de acuerdo con Toth (2024) la conectividad es excelente, pero el costo de proteger sistemas y datos críticos no puede ser una consideración secundaria, la ciberseguridad debería ser uno de los primeros aspectos a considerar en cualquier inversión tecnológica; es prudente que los fabricantes protejan sus instalaciones, la tecnología operativa (OT), datos y conectividad, ya que la industria manufacturera es el sector más vulnerable a los ataques de ciberseguridad.

A su vez, las nuevas tecnologías de la Industria 4.0 seguirá beneficiando a la fabricación avanzada, pero la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a proteger los sistemas OT mediante el análisis rápido de datos de seguridad para identificar amenazas y ataques, lo cual podría ayudar a los analistas a supervisar los sistemas y realizar investigaciones, pero de igual forma, la IA representa un nuevo riesgo e introduce vulnerabilidad de ciberseguridad, incluyendo algunas quizás todavía ni se conocen (Toth, 2024).

Finalmente, la transformación digital es un proceso complejo y multidimensional que requiere la integración de tecnologías avanzadas, modelos de negocio, competencias humanas renovadas y marcos de gobernanza, donde las organizaciones deben de trabajar para proteger sus datos y procesos. A continuación, se presenta un caso de estudio de la empresa EcoProd Manufacturing, el cual es un fabricante a nivel global y ha tenido diversos problemas.

3. CASO DE ESTUDIO

La empresa EcoProd Manufacturing es fabricante a nivel global de componentes electrónicos para la industria automotriz y de energía renovable, con un total de 15 plantas de producción distribuidas en los continentes de América, Europa y Asia. En los últimos 10 años ha enfrentado una presión creciente por la sostenibilidad ambiental, la optimización de recursos y la necesidad de una mayor agilidad en la cadena de suministro. Lo cual ha llevado que deba de buscar soluciones a estos problemas presentes en la empresa.

La empresa EcoProd ya contaba con sistemas ERP y SCM robustos, pero la recolección de datos de producción como: temperatura, presión, consumo energético y calidad del producto, se realizaban de forma Manual o a través de sistemas SCADA aislados; lo cual resultaba en un uso ineficiente de la energía, desperdicio de materiales y una lenta detección de defectos, impactando negativamente su huella de carbono y sus márgenes, lo cual se volvió en una presión para demostrar la sostenibilidad en un factor crítico para sus clientes, esto ocurrió entre los años 2014 al 2019.

Pero también en los años 2020 al 2024 la organización identificó la oportunidad de digitalizar sus operaciones, con el auge de la Industria 4.0 para mejorar la sostenibilidad y la eficacia; comenzaron por invertir en Internet de las Cosas (IoT) y análisis de datos para monitorizar en tiempo real sus procesos. Sin embargo, la implementación de IoT en un entorno de manufactura presentaron desafíos de integración, estandarización y crucialmente en ciberseguridad industrial (OT).

De igual forma la organización ha invertido en Gemelos Digitales, ya que es una tecnología en auge que será crucial para la optimización de procesos y mantenimiento predictivo. Al invertir la manufacturera con tecnologías para digitalizar sus procesos han logrado reducir el desperdicio de un 5% en el año 2014 a un 2.5% en el año 2023, lo impacta en la detección temprana de defectos.

Pero se encontró con otros problemas, como los incidentes en Ciberseguridad OT, en relación con ataques de ransomware dirigido a sus plantas de fabricación: por lo cual la empresa se encuentra en el dilema de dar soluciones a sus problemas y la optimización de sus procesos. A su vez, se han enfrentado a la necesidad de perfiles híbridos, es decir, ingenieros con perfil en producción, pero con conocimientos de ciencia de datos, especialistas en ciberseguridad industrial, esto es algo escaso en el mercado laboral.

Por lo anterior, se plantea una estrategia de negocio sostenible digital integrando y tratando de dar solución a cada uno de los problemas presentes para la organización; la estrategia está basada en la tecnología en la que la empresa ha invertido, pero haciendo una estrategia de negocio donde cada una de las tecnologías se vean involucradas en todos los departamentos de la empresa, no solamente en algunos.

4. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE TECNOLOGÍA PARA EL CASO

En los últimos años la empresa EcoProd ha realizado cambios de sistemas tradicionales hacia la Industria 4.0 como respuesta a las constantes innovaciones que generan cierta presión por la sostenibilidad y la optimización de los recursos. Gracias a los avances tecnológicos la empresa ha establecido un vínculo muy importante entre la digitalización y la sostenibilidad. Sus esfuerzos se centran en alinear los objetivos de la empresa con los de sostenibilidad de manera específica en la reducción de luz y el desperdicio.

También La empresa invirtió en una Plataforma de IoT Industrial para la agregación y análisis de datos en tiempo real. También lanzó un proyecto piloto de Gemelo Digital con una inversión de \$5 millones para una planta específica, buscando habilitar simulaciones, optimización de procesos y mantenimiento predictivo, así como la optimización basada en datos ha generado resultados financieros y ambientales concretos.

A pesar de sus logros en la optimización interna, EcoProd se enfrenta a la necesidad de mantenerse a la vanguardia y responder a las demandas de los consumidores, las regulaciones gubernamentales y la necesidad de una mayor agilidad en la cadena de suministro. Para asegurar su posición en los próximos 5 a 10 años, EcoProd debe integrar tendencias de vanguardia como, por ejemplo:

- **Manufactura Componible:** Adoptar la modularidad y agilidad para permitir la reconfiguración rápida de las líneas de producción y responder mejor a las demandas de la cadena de suministro.
- **Integración de la IA Generativa:** Esta tecnología podría diseñar componentes optimizados para la sostenibilidad (requiriendo menos material o facilitando el reciclaje). También puede mejorar el Gemelo Digital al generar miles de escenarios de simulación y crear código de control automatizado para optimizar la eficiencia.
- **Realidad Extendida (RX):** Invertir en RX para mejorar la capacitación del personal y facilitar la supervisión y el mantenimiento remoto en sus plantas globales.

Análisis de vulnerabilidades operacionales

La convergencia IT/OT ha aumentado el riesgo, el Incidente de Ransomware entre 2022 y 2023, la empresa sufrió un incidente de ransomware dirigido que paralizó la producción durante 48 horas y tuvo un costo estimado de \$3 millones, así como los sistemas sin Parchear, este incidente resaltó que los sistemas OT estaban no parcheados y conectados a la red IT, una vulnerabilidad seria que necesita una gestión rigurosa de parches.

Aunque los proyectos piloto de IoT y Gemelo Digital han tenido éxito, el gran desafío radica en escalar y estandarizar estas soluciones en las 15 plantas globales además se espera que surjan desafíos como cambios en los protocolos y procesos de fabricación y el riesgo de que departamentos o equipos de trabajo no estén preparados para el uso de la nueva tecnología, por otra parte la falta de comunicación entre equipos puede generar problemas y la presentación de datos inconsistentes, para contrarrestar esto, se deben unificar los modelos y el formato de datos, y definir protocolos estandarizados como MQTT o HTTP/HTTPS para todas las líneas de producción, independientemente de la ubicación geográfica.

EcoProd necesita perfiles híbridos, específicamente ingenieros de producción con conocimientos de ciencia de datos y especialistas en seguridad OT, aunado a ello la empresa debe intensificar sus programas de capacitación y reclutamiento para mitigar esta escasez y garantizar que el personal pueda operar las nuevas

tecnologías. Además, la capacitación continua es esencial en seguridad OT para prevenir errores humanos que puedan llevar a ataques cibernéticos.

A continuación, se presenta el plan estratégico del negocio basado, en la incorporación de la gobernanza de datos y seguridad convergente IT/OT, arquitectura escalable de datos y gemelos digitales, programas de innovación abierta con control de riesgos, además, de una hoja de ruta de talento y métricas para medir la sostenibilidad.

Propuesta de estrategia del negocio

Estrategia de Sostenibilidad Digital: Integrar sostenibilidad + transformación digital

Para EcoProd, la sostenibilidad no debe quedar aparte o fuera de la transformación digital, sino integrarse como eje estratégico. Tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Generar una integración conjunta para generar visión a futuro: Digitalización al servicio de la eficiencia de recursos y del medio ambiente, por ejemplo: usar sensores IoT + gemelos digitales no solo para eficiencia operativa sino para reducción de CO₂, desperdicio y materiales reutilizables.
- Alinear los objetivos de negocio, sostenibilidad y TI es decir cada inversión tecnológica debe tener impacto medible en sostenibilidad como lo es: energía, materiales, emisiones y en eficiencia los costes operativos y calidad.
- Establecer gobernanza de datos verdes y asegurar que la arquitectura de datos permita capturar, reportar y optimizar los indicadores de sostenibilidad.
- Utilizar modelos de negocio circulares habilitados por TI: digitalización permite trazar el ciclo de vida del producto, reutilizar componentes, cerrar el ciclo de materiales.

Métricas clave para priorizar y demostrar ROI

Para demostrar el retorno de inversión (ROI) de tecnologías verdes/digitales, EcoProd debe trabajar tanto indicadores tradicionales de TI como específicos de sostenibilidad como lo es las operaciones y eficiencia, el ámbito ambiental y las financieras.

Operativos/Eficiencia

- Reducción del consumo energético por unidad producida.
- Disminución del desperdicio de material.
- Mejora del Overall Equipment Effectiveness (OEE) / incremento de utilización de activos.
- Reducción de tiempo de inactividad no planificado

Sostenibilidad/Ambiental

- Reducción de emisiones de CO₂ equivalente por unidad producida.
- Porcentaje de materiales reutilizados o reciclados.
- Porcentaje de componentes/plantas que alcanzan estándares verdes.
- Eficiencia del agua o de otros recursos en caso de que aplique.

Financieras

- Ahorro anual estimado por reducción energética o desperdicio, los estudios muestran que un fabricante mediano puede ahorrar entre US\$2.6 y US\$5.6 millones con IIoT/analytics.
- Tasa de retorno (ROI) de inversión digital verde: $(\text{beneficios} - \text{inversión}) \div \text{inversión}$ en un periodo determinado (3-5 años).
- Valor del ciclo de vida del producto mejorado: ingresos adicionales, coste reducido, menor riesgo/regulatorio.

Prioridades recomendadas

- Establecer una línea base clara antes de las iniciativas (como EcoProd tiene desde 2014/2019) y fijar metas concretas para el año 2028.
- Priorizar métricas que vinculen directamente con la propuesta de valor: energía por unidad, desperdicio de material, tiempo de parada.
- Incluir métricas de sostenibilidad en los reportes TI y financieros (no sólo operativos) para visibilidad en comité directivo.

Arquitectura y Gestión de Datos

Evaluación de la estrategia IoT + gemelos digitales

EcoProd ya ha iniciado con sensores IoT, plataforma central de datos, gemelos digitales en planta piloto. Esto es correcto como enfoque. Pero al escalar globalmente, surgirán varios desafíos:

Desafíos al escalar

- Heterogeneidad de plantas, distintos equipos, estándares, idiomas, niveles de madurez, sistemas legados.
- Volumen y velocidad de datos: los sensores generan muchos datos, se deben gestionar en planta, en nube, con latencias aceptables.
- Integración de sistemas legados con nuevas plataformas IoT.
- Interoperabilidad: múltiples protocolos, vendors, legacy controladores. Necesidad de estandarización para gemelos digitales, IoT, análisis.
- Gobernanza y calidad de datos: sin datos consistentes y confiables, el valor del gemelo digital o de los modelos predictivos se reduce.
- Seguridad y cumplimiento: IoT y gemelos digitales amplían superficie de ataque.
- Arquitectura global: latencia, regulaciones de datos, soberanía de datos, cambios en redes.

Pero también se deben garantizar la interoperabilidad y estandarización dentro de la organización, esto se logrará con los siguientes puntos:

- Adoptar estándares industriales (IoT/OT) como OPC UA, IEC 62443, ISA-95 para comunicación, interoperabilidad.
- Utilizar gemelos digitales bajo una arquitectura modular y componible: por ejemplo, plataformas MES/MOM que soporten extensibilidad, low-code/no-code, modularidad.

- Crear un modelo de datos maestro común para todas las plantas: nomenclatura uniforme, identificadores de equipo, metadatos, calidad de datos, tags.
- Gobernanza de datos global: roles y responsabilidades, calidad, seguridad, acceso y visualización, estándares de interoperabilidad.
- Pilotos progresivos con “plantas de referencia” que sirvan de modelo para replicar a otras plantas, aprendiendo lecciones antes del despliegue masivo.
- Arquitectura híbrida para reducir latencia, cumplir requisitos operativos, y asegurar continuidad local aún con fallos de conectividad global.

Es necesario que la empresa considere los siguientes puntos acerca de la innovación disruptiva, utilizando tecnologías como Edge AI/gemelos digitales autoadaptativos, que permite decisiones en tiempo real en planta sin necesidad de enviar todos los datos a la nube. Además de plataformas de gemelos digitales que integren no solo la producción sino el ciclo de vida del producto, logística y reciclaje también es importante el uso de “digital twin of the enterprise” que conecte planta, cadena de suministro, clientes, para optimización holística de recursos y sostenibilidad.

Evaluación de la estrategia de EcoProd

EcoProd ha respondido al incidente de ransomware reforzando su equipo de ciberseguridad OT, segmentación de red, monitoreo de anomalías y planes de respuesta. Esto es un buen inicio, pero para una operación global con IoT/Industry 4.0 y economía circular, deberá profundizar aún más.

Pasos adicionales cruciales para proteger los sistemas de producción críticos

- Inventario completo de activos OT/IoT: conocer todos los dispositivos, su firmware, ciclo de vida, conectividad. Sin visibilidad no se puede defender.
- Segmentación y microsegmentación entre IT/OT, zona DMZ, con control de tráfico Este-Oeste (lateral) dentro de OT.
- Modelo Zero Trust para OT: aplicar los principios “nunca confiar, siempre verificar” para dispositivos, usuarios, sesiones incluso en redes industriales.
- Monitoreo continuo de anomalías OT: analítica de comportamiento de red, detección de cambios inusuales en comandos de PLC, uso de IA para monitoreo.
- Plan de respuesta a incidentes OT específico: entrenar simulacros con IT y OT, definir roles, tiempos de respuesta, contingencias de producción.
- Protección de dispositivos legados: muchas plantas aún tienen legacy sin soporte, se deben aplicar controles compensatorios como firewalls industriales, gateways seguros.
- Formación y concienciación OT/IT: asegurar que tanto operadores de planta como personal de TI comprendan los riesgos específicos de OT, no sólo de IT.
- Resiliencia operativa: asegurar que incluso tras un incidente la planta pueda funcionar en modo degradado o con seguridad, tener backup de datos críticos, redundancia de red.

Dado que EcoProd está incrementando conectividad, IoT, gemelos digitales y economía circular, la ciberseguridad, los pasos anteriores deben alinearse con la transformación digital en proceso dentro de la empresa, desde el diseño, como parte de la arquitectura de plantas inteligentes, para proteger los activos como los datos y dar confianza a los clientes.

Innovación Abierta y Colaboración

La innovación abierta es una estrategia muy coherente para EcoProd, dado su objetivo de sostenibilidad, digitalización, economía circular. Permite acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías verdes, materiales reciclables, servicios digitales, y conectar con startups ágiles que complementan capacidades internas.

Beneficios

- Acceso a ideas frescas, tecnologías emergentes (ej., startups de reciclaje, energías renovables) sin desarrollar todo internamente.
- Reducción de tiempo al mercado para nuevas soluciones de sostenibilidad o producción ecológica.
- Alianzas universitarias pueden aportar investigación avanzada, acceso a talento con perfiles híbridos.
- Genera ecosistema de innovación, mejora imagen de marca, posicionamiento como fabricante sostenible e inteligente.

Riesgos

- Gestión de propiedad intelectual.
- Integración de soluciones externas con arquitectura interna de EcoProd: pueden generarse “silos de innovación” si no hay gobernanza adecuada.
- Dependencia excesiva de terceros o startups que pueden fallar o no escalar.
- Riesgos de ciberseguridad o cumplimiento cuando se integran tecnologías externas o colaboran con múltiples terceros.
- Distracción de la estrategia core: la innovación abierta debe estar alineada con estrategia, no dispersa.

Todo lo anterior, se debe de gestionar eficazmente alianzas entre los sectores productores y organizaciones, esto se puede lograr a través de los siguientes puntos:

- Establecer un modelo de gobernanza de innovación claro: roles, métricas, criterios de selección de startups/universidad, KPIs de innovación.
- Integrar la innovación abierta en la cadena de valor de EcoProd: desde piloto hasta escalado, asegurando que soluciones externas se integren a la arquitectura de TI/OT.
- Definir contratos de colaboración que aborden IP, modelos de negocio compartido, escalabilidad, salida/terminación del proyecto.
- Crear un programa de “incubación/ aceleración interna” (EcoProd acting as corporate VC) con presupuesto, plazos, objetivos medibles (reducción de emisiones, coste, reciclaje).
- Asegurar estrategias de cambio/gestión cultural: colaborar con startups implica tolerancia al riesgo, iteración rápida, fallos controlados.
- Monitorear retorno de la innovación: no sólo número de proyectos, sino impacto (ahorro, nuevos productos, nuevos modelos de negocio) y escalabilidad.

Futuro de la Manufactura (5-10 años)

Basándose en el caso de la organización EcoProd Manufacturing, se estima que, dentro de cinco a diez años, tendría que mantenerse a la vanguardia utilizando manufactura inteligente y sostenible, a continuación, se describen algunos puntos que podrían ser necesarios para que la organización tome en cuenta para su proyección:

- Migrar hacia una arquitectura componible de producción: plataformas MES/MOM que permitan adaptaciones rápidas, módulos plug-and-play, cambio ágil de líneas de producción.
- Adoptar IA generativa en diseño de componentes, optimización de materiales, simulación del ciclo de vida, gemelos digitales que generen escenarios automáticamente y recomendaciones.
- Expandir la estrategia de economía circular digital: productos que ya desde el diseño contemplan reutilización, trazabilidad de materiales, digital twin del ciclo de vida completo, blockchain para trazabilidad.
- Implantar microfábricas inteligentes en ubicaciones clave, con menos recursos, más automatización, más personalización, más flexibilidad.
- Fortalecer la sinergia humano-máquina: usar AR/VR para formación del personal, realidad aumentada en mantenimiento, robots colaborativos que trabajan con operarios humanos con perfiles híbridos.
- Integrar la IA en operaciones: desde mantenimiento predictivo hasta optimización de cadena de suministro, demanda/respuesta de energía, análisis de calidad en tiempo real.
- Desarrollar una plataforma de datos unificada global, con gemelos digitales de planta, sistema maestro de activos, ecosistema de datos abiertos (internos/externos) para crear nuevas fuentes de valor (servicios digitales, modelos de negocio basados en datos).
- Considerar el impacto ético de la IA y sostenibilidad: como tendencias apuntan, gobernanza de IA y ética serán fundamentales.
- Preparar la infraestructura para energías renovables, computación ecológica, edge computing para reducir latencia/consumo y apoyar la sostenibilidad de TI/OT.

5. CONCLUSIONES

La transformación digital en la industria manufacturera representa una oportunidad clave para impulsar la sostenibilidad, optimización de los recursos con que cuenta la empresa y fortalecer la competitividad a nivel global de la organización. El caso de EcoProd Manufacturing evidencia que la integración de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), Gemelos digitales y la analítica de datos puede generar mejoras en eficiencia, reducción de desperdicios y control de emisiones.

Sin embargo, es necesario que la adopción tecnológica sea integral y que contemple aspectos en ciberseguridad, para prevenir ataques a futuro, la gobernanza de datos, alinear las estrategias y objetivos a la gobernanza, y lo más importante que sea vuelto tema entre las organizaciones, talento humano capacitado en las tecnologías.

La propuesta estratégica presentada subraya que la sostenibilidad digital debe constituir el eje central de cualquier transformación, no un complemento periférico, donde la integración de tecnologías como IA generativa, manufactura componible y realidad extendida, junto con la adopción de modelos de economía circular, pueden posicionar a la empresa EcoProd no solo para resolver sus desafíos actuales, sino para liderar dentro de las próximas generaciones dentro de la manufactura inteligente y responsable para no contaminar el medio ambiente.

Este caso demuestra que la transformación digital sostenible no es un destino final, sino un proceso de mejora continua que requiere inversión constante, aprendizaje organizacional y adaptabilidad estratégica, esto lo ha realizado la empresa EcoProd donde se han adaptado e implementado tecnología y siguen incorporando tecnología para seguir adelante y ser una de las principales empresas dentro de su área de trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Fuentealba, S. (05 de mayo de 2025). Sostenibilidad digital: Guía básica para un futuro digital responsable. Tiempos Sustentables. [https://tiempos sustentables.cl/2025/05/05/sostenibilidad-digital-guia-basica-para-un-futuro-digital-responsable/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20ONU%20\(%20Naciones%20Unidas%20\),clim%C3%A1tica%20y%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20](https://tiempos sustentables.cl/2025/05/05/sostenibilidad-digital-guia-basica-para-un-futuro-digital-responsable/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20ONU%20(%20Naciones%20Unidas%20),clim%C3%A1tica%20y%20la%20igualdad%20de%20oportunidades%20).
- [2] Javaid, M., Haleem, A., Pratap, R., Suman, R. & Santibañez, E. (2022). Understanding the adoption of Industry 4.0 technologies in improving environmental sustainability. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 203-217. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.01.008>.
- [3] Kristoffersen, E., Blomsma, F., Mikalef, P. & Li, J. (2020). The Smart circular economy: A digitalenabled circular strategies framework for manufacturing companies. *Journal of Business Research*, 120, 241-261. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.044>.
- [4] Gobierno de la Ciudad de México. (2016). *Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad*. Ciudad de México: CDMX.
- [5] Kurduban, V. (08 de febrero de 2024). IoT en la fabricación: Aplicaciones y ventajas de las fábricas inteligentes. DIGI. <https://es.digi.com/blog/post/iot-in-manufacturing#:~:text=Costes%20reducidos,gesti%C3%B3n%20remota%20fuera%20de%20banda>.
- [6] Rehman, S., Tabish, M. & Zhang, Y. (2023). Embracement of industry 4.0 and sustainable supply chain practices under the shadow of practice-based view theory: Ensuring environmental sustainability in corporate sector. *Journal of Cleaner production*, 398. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136609>.
- [7] Rosa, P. Sassanelli, C. & Terzi, S. (2019). Towards circular business models: A systematic literatura review on classification frameworks and archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 236. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117696>.
- [8] Rosales, J. (09 de febrero de 2025). Gemelos digitales en mantenimiento industrial: revolución en la eficiencia. Fractal. <https://www.fractal.com/es/blog/gemelos-digitales-en-mantenimiento-industrial>.
- [9] Tao, F. Zhang, H. Liu, A. & Nee, A. (2019). Digital twin in industry: Strate-of-the-art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15 (4), 2405-2415. <https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186>.
- [10] Toth, P. (18 de junio de 2024). Industry 4.0 and cybersecurity – How to protect your investment. NIST. <https://www.nist.gov/blogs/manufacturing-innovation-blog/industry-40-and-cybersecurity-how-protect-your-investment>.
- [11] Tsolev, N. (28 de mayo de 2024). Fabricación verde: Los gemelos digitales como herramienta para la sostenibilidad. Digital Twin Project. <https://digitaltwinproject.eu/es/green-manufacturing-digital-twins-as-a-tool-for-sustainability/>.
- [12] Ynzunza, C., Izar, J., Bocarando, J., Aguilar, F. y Larios, M. (2017). El entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y perspectivas futuras. *Conciencia Tecnológica*, 54, 1-19. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94454631006>.

Correo de autor de correspondencia: martinezleonluisjavier@gmail.com